

ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ — ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ж.Махмудов,

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ходими

Ушбу мақолада жамоат тартибини сақлашнинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Жамоат тартибини сақлаш фуқароларнинг хавфсиз муҳитда яшаш ва ўз ҳуқуқларидан фойдаланишини таъминлашда асосий омиллардан бири ҳисобланади. Миллий гвардия ва бошқа ҳуқуқ-тартибот органларининг жамоат тартибини сақлашдаги вазифалари ва уларнинг инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги роли ёритилган. Шунингдек, жамоат тартибини сақлаш жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва бу борадаги ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарурлиги муҳокама қилинган. Мақолада фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан қарашнинг ўзаро боғлиқлигига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: жамоат тартибини сақлаш, инсон ҳуқуқлари, хавфсизлик, Миллий гвардия, ҳуқуқ-тартибот органлари, қонунийлик, ҳуқуқий таъминлаш, хавфсиз муҳит, фуқаролар хавфсизлиги, жамоат тартиби, инсон ҳуқуқларига ҳурмат.

Инсон ҳуқуқларини таъминлаш ҳар бир давлатнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳуқуқларни амалга ошириш учун давлат томонидан хавфсиз ва барқарор муҳит яратилиши талаб этилади. Жамоат тартибини сақлаш эса шу мақсадга эришишда муҳим механизм бўлиб, давлат ва жамиятнинг ижтимоий барқарорлигини таъминлашда асосий омил сифатида қаралади. Фуқароларнинг эркин ҳаракат қилиш ҳуқуқи, тинч йиғилиш ва митингларда иштирок этиш ҳуқуқи, шахсий хавфсизлик ва мол-мулкка нисбатан ҳимоя ҳуқуқлари шулар жумласидандир[1]. Бу ҳуқуқларни

таъминлаш учун хавфсиз муҳит яратилиши давлат томонидан кафолатланиши зарур.

Жамоат тартибини сақлаш мамлакатда ижтимоий барқарорлик ва тинчликни сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, оммавий тартибсизликларни бартараф қилиш ва аҳолига хавфсиз шароит яратишни назарда тутди. Миллий гвардия ва бошқа ҳуқуқ-тартибот органлари жамоат тартибини сақлашда фаол иштирок этиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган хавфсизлик муҳитини яратишга хизмат қилади. Миллий гвардиянинг вазифаси фақатгина жамоат тартибини таъминлаш эмас, балки давлат объектларини муҳофаза қилиш, террорчиликка қарши курашиш ва фавқулодда вазиятларда аҳолини ҳимоя қилишдан ҳам иборатдир.

Жамоат тартибини сақлаш фаолиятининг самарали ва инсон ҳуқуқларига мувофиқ амалга оширилиши, аввало, қонунийликка риоя қилишга боғлиқ. Бу давлат органлари ва ҳуқуқ-тартибот кучларининг ваколатлари ва мажбуриятларини аниқ белгилаш, уларнинг инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан иш олиб боришини таъминлаш, шунингдек, ходимларнинг ҳуқуқий ва профессионал тайёргарлигини кучайтиришни талаб қилади. Жамоат тартибини сақлаш жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва тартибсизликларни олдини олиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимдир. Давлат органлари фуқароларнинг тинч йиғилиш ва митинглар ўтказиш ҳуқуқига нисбатан ҳурмат билан қараши керак, бироқ жамоат хавфсизлиги таҳдид қилинган ҳолатларда тегишли чоралар кўришга ҳам мажбурдир.

Ўзбекистон Республикасида жамоат тартибини сақлаш Миллий гвардия[2] ва бошқа ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан амалга оширилади. Миллий гвардия мамлакатда жамоат тартибини таъминлашда муҳим ўрин тутиб, унинг фаолияти қатор қонунлар ва норматив ҳужжатлар асосида тартибга солинади. Бундай фаолият инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан чамбарчас боғлиқ, чунки хавфсиз муҳитни таъминлаш орқали фуқаролар ўз

хуқуқ ва эркинликларидан тўлиқ фойдаланиш имконига эга бўладилар. Бу эса инсон ҳуқуқларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Бироқ, жамоат тартибини сақлаш жараёнида инсон ҳуқуқларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳолатлар ҳам мавжуд. Бу ҳолатлар давлатнинг хавфсизлик чораларини кўришда фуқаролар ҳуқуқларини асосиз чеклаш ёки уларнинг эркинликларига тазйиқ ўтказиш ҳолатлари бўлиши мумкин. Шу сабабли, жамоат тартибини таъминлашда ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш ва бу жараёнда инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан қараш тамойилига амал қилиш жуда муҳимдир. Бунинг учун, давлат органлари ва ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари инсон ҳуқуқлари соҳасида етарли билим ва малакага эга бўлиши керак.

Жамоат тартибини сақлашнинг асосий вазифаси — жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жамоатчиликда тартибни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишдир. Жамоат тартибини сақлаш орқали фуқаролар ўз ҳуқуқларидан фойдаланиш учун зарур бўлган хавфсиз муҳитга эга бўлади. Масалан, тинч йиғилиш ва митинглар ўтказиш, эркин ҳаракат қилиш ҳуқуқи ва шахсий хавфсизлик ҳуқуқи шулар жумласига киради.

Инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг асосий шартларидан бири хавфсизликдир. Жамоат тартибини бузувчи ҳуқуқбузарликлар, террорчилик таҳдидлари ёки жиноий фаолиятлар инсон ҳуқуқларига тўғридан-тўғри таҳдид солади[3]. Миллий гвардия ва ҳуқуқ-тартибот органлари жамоат тартибини сақлаш орқали ушбу таҳдидларнинг олдини олади ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Унинг фаолияти жамоат тартибини бузувчи ҳолатларга тезкор ва самарали чоралар кўришга қаратилган бўлиб, бу инсон ҳуқуқлари бузилишига йўл қўймасликни таъминлайди. Шунингдек, Миллий гвардия террорчилик таҳдидларига қарши

курашишда ҳам иштирок этиб, фуқароларнинг ҳаёти ва эркинлигини ҳимоя қилади.

Жамоат тартибини сақлаш жараёнида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан уларни чеклаш ўртасидаги мувозанатни сақлаш муҳимдир. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун баъзи ҳолатларда инсон эркинликларига вақтинчалик чекловлар қўйилиши мумкин, масалан, фавқулодда вазиятларда ёки оммавий тартибсизликлар пайтида. Бироқ, бу чекловлар халқаро стандартларга мувофиқ бўлиши ва инсон ҳуқуқларини асоссиз чеклашга йўл қўйилмаслиги керак[4].

Инсон ҳуқуқларини таъминлаш учун жамоат тартибини сақлаш фаолиятида қўйидаги принципларга риоя қилиш муҳим:

1. *Қонунийлик:* Ҳар бир чора-тадбир ҳуқуқий асосларга эга бўлиши керак. Бу жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан бирга инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан қарашни таъминлайди.

2. *Тараққийпарварлик:* Жамоат тартибини сақлаш фаолияти фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ва уларнинг ижтимоий фаровонлигини оширишга қаратилган бўлиши керак.

3. *Мувофиқлик:* Жамоат хавфсизлигини таъминлаш чоралари қўлланилаётган таҳдид даражасига мос бўлиши лозим.

Жамоат тартибини сақлаш ва инсон ҳуқуқларини таъминлашда ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш жуда муҳимдир. Ўзбекистонда жамоат тартибини сақлаш фаолияти қонунлар, фармонлар ва бошқа норматив ҳужжатлар билан тартибга солинади. Лекин, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва жамоат тартибини таъминлашни муваффақиятли бирлаштириш учун ушбу қонунларнинг янада мукамал ва замонавий талабларга[5] мос бўлиши керак. Хусусан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари учун инсон ҳуқуқлари соҳасида қўшимча ўқув курслари ўтказиш муҳим аҳамиятга эга.

Жамоат тартибини сақлаш инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосий омили ҳисобланади. Давлат томонидан таъминланган хавфсизлик муҳити

фуқароларнинг ўз ҳуқуқларидан фойдаланишларини кафолатлайди. Миллий гвардия ва бошқа ҳуқуқ-тартибот органлари жамоат тартибини сақлашда муҳим роль ўйнаши билан бирга, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тамойилларига ҳам амал қилиши керак. Ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш ва инсон ҳуқуқларига ҳурмат билан қараш жамоат тартибини сақлашнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида"ги Қонун, 2020 йил.
3. "Терроризмга қарши кураш тўғрисида"ги Қонун.
4. United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948.
5. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), "Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly", 2010.